

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	

MAKTABGACHA PRE-SCHOOL DOŠKOL'NOE

KO'ZI OJIZ BOLALAR BILAN ISHLASHDA MTT TARBIYACHISINING ROLI

Usubbayeva Sohiba Farxadovna

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufidagi 20-sonli Ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli davlat maktabgacha ta'lim muassasi tarbiyachisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanib kelinayotgan alohida himoyaga muhtoj bolalar, xususan, ko'zi ojiz bolalar bilan ishlash usul va strategiyalari, shuningdek, ularning ijtimoiy rivojlanishida tarbiyachi shaxsining o'rni muhokama qilinadi. Tarbiyachining shaxsiyati va qo'llaniladigan metodikalar bolalarning emotsional va sezgi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi bilan birga, ularning ta'lim olishdagi muvaffaqiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: metodika, tarbiyachi, alohida himoyaga muhtoj bolalar, ko'zi ojiz bolalar psixologiyasi, emotsiya, sezgi, hid va ta'm bilish qobiliyati, tabiat hodisalari, chiniqish.

Abstract: This article discusses the methods and strategies for working with children with special needs, particularly visually impaired children, in preschool education institutions. It also emphasizes the role of the educator in the social development of these children. The educator's personality and applied methodologies not only influence the children's emotional and sensory development but also contribute to their educational success.

Key words: methodology, educator, children with special needs, psychology of visually impaired children, emotion, sensation, sense of smell and taste, natural phenomena, physical conditioning.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и стратегии работы с детьми с особыми потребностями, в частности с детьми с нарушением зрения, в дошкольных образовательных учреждениях. Также подчеркивается роль воспитателя в социальном развитии этих детей. Личность воспитателя и применяемые методики не только влияют на эмоциональное и сенсорное развитие детей, но и способствуют их успешному обучению.

Ключевые слова: методика, воспитатель, дети с особыми потребностями, психология детей с нарушением зрения, эмоция, ощущение, обоняние и вкус, природные явления, закаливание.

Mamlakatimizda 2023-yildan buyon O'zbekiston Respublikasi davlat ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan tuzatish-pedagogik va o'quv-tarbiyaviy ishlar olib borish bo'yicha bir nechta islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu bolalar uchun yetarli shart-sharoitlar yaratish, ularga mos o'yinchoq va boshqa turli buyumlarni taqdim etish, ularning aqliy, ma'naviy, ruhiy va jismoniy jihatdan rivojlanishiga xizmat qiluvchi pedagogik chora-tadbirlarni qo'llash bu islohotlar doirasida amalga oshirilmoqda.

MTT tarbiyachisi sifatida 34 yillik tajribam davomida shuni ta'kidlashim lozimki, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar sog'lom bolalardan bir necha xususiyatlari bilan keskin farq qiladi. Ularning sezgi hissiyoti sog'lom bolalarnikiga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Shu sababli, bolalar muassasaga kelgan dastlabki kunlaridan o'zlarini erkin his qilishlari va buyumlarga qoqilmasdan yurishlari uchun sezgi hissiyotlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratamiz. Bunda bolalarni mayda qo'l motorikalari bilan shug'ullantirish asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, chunki bu sezgi organlarini kuchaytirib, ularning faoliyatini yaxshilaydi.

Shuningdek, har bir tushunchani, masalan, ona, tabiat, ustoz, xona kabi narsalarni qalban his qilishlariga ko'mak beramiz. Bolalarni tabiat qo'yniga, toza havoga va sog'lom muhitga olib chiqish orqali chiniqtiramiz. Ayniqsa, jismoniy jihatdan sog'lom bo'lishda suzish havzalarining ahamiyati katta. Bu mashg'ulotlar bolalarni tabiat va tabiat hodisalari, yil fasllari bilan yaqindan tanishtirish imkonini beradi. Shu tariqa, ular sovuq, issiq, iliq, bulutli, yomg'irli kabi ob-havo hodisalarini anglab, his qiladi va bu haqida tushunchalar hosil qiladi.

Bundan tashqari, bunday bolalarning nutqiy kamchiliklari ham katta e'tibor va yaxshi parvarish bilan rivojlantirilishi mumkin. Pedagogik tajribalarimiz shuni ko'rsatadiki, logoped, defektolog, musiqa va sport rahbarlari yordamida bolalarning nutqi sezilarli darajada rivojlanadi. Ularga suv, non, qoshiq, o'yinchoqlarni qo'llariga berish orqali shakl-shamoyilini his qilish imkonini yaratish yaxshi natija beradi. Ko'rish qobiliyati past bo'lsa-da, bu bolalar sezgi va tushunchalarni tezda qabul qiladi. Oddiy so'z va jumalarga cheklanib qolmasdan, ularning xotirasini yanada kuchaytirish, qobiliyatlarini kashf qilish va ongi bilan shuurida yashirinib yotgan noyob iste'dodlarni ochish zarur. Masalan, ularga topishmoqlar, she'rlar yodlatish, musiqiy qo'shiqlar bilan birgalikda mos harakatlarni o'rgatish orqali ularning nutq va fikrlash qobiliyatlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Ushbu mashg'ulotlar faqatgina tarbiyachining emas, balki musiqa rahbari, logoped va defektologlarning hamkorligi bilan amalga oshiriladi.

Shuningdek, ko'zi ojiz bolalarga meva, sabzavot va poliz ekinlarining nomlarini o'rgatishda, avvalo, ularning ta'mi va hidini his qilish imkoniyatini yaratish MTT tarbiyachisi qo'llaydigan muhim strategiyalardan biridir. Bu orqali bolalar meva va sabzavotlarni bemaol ajratadi, nomlaydi va farqlaydi. Albatta, tarbiyachi sifatida biz bularni bolalarga shunchaki aytib bermaymiz; balki meva-sabzavotlarning qanday yetishtirilishi, qayerda

o'sishi va qanday pishishi haqida ularga bola tilida tushuntiramiz. Bu esa ularning tasavvur dunyosini kengaytirib, farazni shakllantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, bolalarni yanada barkamol bo'lishini ta'minlovchi yana bir sezgi organi – tovushni farqlash sezgisidir. Ushbu sezgi asosan musiqa mashg'ulotlari bilan rivojlanadi, bunda bolalarga musiqani his qilish, notalarni farqlash va musiqa asboblarni chalishni o'rgatish muhimdir. Ko'zi ojiz yoki boshqa nuqsonlari mavjud bo'lgan bolalar musiqa asboblarni chalishda sog'lom bolalardan qolishmaydi; ko'p hollarda ularda tug'ma musiqiy did rivojlangan bo'ladi.

MTT muassasamizda bir qator bolajonlar, xususan, Azizaxon, Boburjon, Muhammadjon ismli tarbiyalanuvchilarni aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirishda muassasa xodimlari bilan birgalikda sezilarli yutuqlarga erishdik. Ularning jismonan mustaqil bo'lishi, sezgi faoliyatlarining sezilarli darajada yaxshilanishi va nutqiy kamchiliklarining bartaraf etilishi kabi natijalarga erishildi.

Xulosa qilib aytganda, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni tarbiyalashda va ularning barkamol inson bo'lib yetishishida barcha MTT xodimlari birdek mas'uldir, ayniqsa, tarbiyachi roli muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, bolalardagi ta'm va hid sezgilarini uyg'otish, tasavvur, faraz, tafakkur va idrok kabi aqliy hodisalarni rivojlantirish, shuningdek, tabiat hodisalari, o'ng, chap, oldi, orqa kabi tushunchalar bilan tanishtirishda tarbiyachining roli beqiyosdir. Tarbiyachi nafaqat bolalarni atrof-muhit bilan tanishtiruvchi, balki Vatan, ona, ustoz kabi tushunchalarni ularning ong-u shuuriga joylovchi, Vatanni sevishga, hayotni his qilishga va undan zavqlanishga o'rgatuvchi haqiqiy birinchi ustozdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://mpe.uz/post-detail/posts/news/2376>
2. Axmedjanov M.M., Xo'jaev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat - Buxoro Davlat universiteti, 2014.
3. Qosimov O.T., Yo'ldosheva M.R. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi - Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2015.
4. G'ulomov S.G', Mamajonov A.A. Maxsus pedagogika - Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2012.
5. Tursunov S.A., Karimova U.N. Alohida ehtiyojli bolalar psixologiyasi - Samarqand Davlat universiteti, 2016.
6. Maxmudov R., Ismoilova D. Defektologiya asoslari - Toshkent: O'zbekiston milliy nashriyoti, 2013.
7. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch - Toshkent: O'zbekiston, 2008.
8. Qurbonov A., Umarov S. Logopedik amaliyot - Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2014.
9. Nurmatova Z.R., Hamidov B.R. Maxsus ta'limning zamonaviy yondashuvlari - Buxoro: Buxoro Davlat universiteti, 2017

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.